

Отчет сформирован официальным сайтом Почты России **06 фев 2026 в 18:56**. Электронная версия отчета подписана электронной подписью. Проверить подлинность подписи можно, загрузив отчет на страницу проверки на портале «Госуслуги»: gosuslugi.ru/pgu/eds

Уведомление о вручении заказного почтового отправления с почтовым идентификатором 80546316190555

Письмо

Отправитель: Осипова Ирина Георгиевна

Адрес: [REDACTED]

Получатель: ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК

Адрес: 119017, Российская Федерация, г Москва, г Москва, ул Большая Ордынка, д. 40, стр. 4

Дата и время (МСК)	Статус	Место	Вес
27 янв 2026, 20:26	Электронное письмо принято	131000	0
27 янв 2026, 20:26	Электронное письмо доставлено	131000	0
28 янв 2026, 10:30	Электронное письмо вручено	131000	0